

Ліворуч і праворуч від описаної вище ікони стіни оббиті мідними листами з живописними зображеннями: “на одной из них образа Печерской Божией матери с Антонием и Феодосием, с предстоящими на стороне преподобными Печерскими, а на другой изображение Спасителя благословляющего Антония с предстоящими Ему Печерскими Угодниками”¹. В келії прп. Антонія, над “ложем” збереглося зображення Печерської Богородиці, виконане художником на металі. На східній стіні – ікона “Божої Матері у Влахерні”. На протилежній – західній стороні існувало зображення “огненного чуда при избрании... места под Успенскую церковь, и ниже копание рва князем Святославом”². Ці ікони були написані і встановлені в келії в 1848 р., про що свідчить збережений авторський підпис в нижній лівій частині ікони Печерської Богоматері. Вірогідно, що живопис представлений на мідних листах і над “гробом Антонія” належить до того ж часу. До 1848 р. в келії Антонія також існував живопис, але з іншим сюжетом. Як зазначено в описі 1803 р., там знаходилась ікона “Покров Божої Матері”³.

Повертаючись до іконостасу Антонівської церкви, необхідно підкреслити, що він виявився першим металевим у підземних храмах Ближніх печер, але не єдиним серед іконостасів всіх підземних церков. Адже три церкви Дальніх лабіринтів на той період вже мали металеві іконостаси. Не відшуковуючи інші причини, які сприяли тому, що всього за шість років (з 1814 по 1819 р.) іконостаси змінилися в усіх Ближньопечерних храмах, відзначимо, що 12 вересня 1816 р. імператор Олександр I “ізволили слухати літургію”⁴ в церкві Преподобного Антонія, де новий металевий іконостас вже стояв. Ймовірно, це подія могла стати додатковим стимулом для зміни дерев’яних іконостасів у двох інших печерних храмах на мідні.

Лопухіна О. В.

Старший науковий співробітник

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

СИСТЕМА РОЗПИСІВ ФАСАДІВ ТРОЇЦЬКОЇ НАДБРАМНОЇ ЦЕРКВИ В ІСТОРИКО-ХУДОЖНЬОМУ КОНТЕКСТІ ДОБИ

Свята брама з Троїцькою церквою є урочистим входом до сакрального простору Києво-Печерської лаври. Надбрамний храм радує око пишним і веселим виглядом своїх фасадів. Білий ліпний рослинний орнамент на бірюзово-блакитному тлі, золото купола і карнизів, поліхромні живописні вставки у фігурному обрамленні разом створюють мажорний акорд.

Фасади стародавнього храму набули ефектного барокового вигляду у першій третині XVIII ст. Баня грушоподібної форми, фронти хвилястих ліній, ліпний рослинний декор – всі ці елементи нового стилю прикрасили Троїцьку церкву у процесі оздоблювальних робіт кінця 1720–1730-х рр. Зовнішні розписи Троїцької церкви з’явилися, як вважають, не раніше початку 1730-х рр. Гравюри лаврських стародруків кінця XVII – початку XVIII ст. зафіксували єдине зображення на її головному фасаді – образ Богородиці Оранти (“Пречестныи акафісти”, 1677, “Евхологон”, 1708). Присутність цього образу, що, вірогідно, належав до стародавніх святинь Печерського монастиря, над Святою брамою вважають невинуватим. Сліди шанування образу Богородиці Знамення залишилися в графічному оформленні лаврських стародруків, в іконописі й церковному гаптуванні XVII ст.⁵

Систему розписів на фасадах Троїцької надбрамної церкви, що в основних своїх рисах дійшла до нашого часу, звичайно датують 1743–1744 рр.⁶ Їх виконання пов’язують з прикрашенням Святої брами Києво-Печерської лаври для урочистої зустрічі імператриці Єлиза-

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2заг., спр. 374, арк. 24.

² Там само, арк. 26.

³ Там само, оп. 1заг., спр. 1420, 1817, арк. 6.

⁴ Там само, оп. 2заг., спр. 374, арк. 24зв.

⁵ Лопухіна Е. В. Богоматерь Знамение в печерской иконографии. К вопросу об утраченных древних святых Киево-Печерской лавры // Кондаковские чтения-1. Проблемы культурной преемственности. Материалы I Международной конференции. – Белгород, 2005. – С. 224-226; *іт ж.* Влахернський Богородичний культ і давній Успенський собор Києво-Печерської лаври // Могилянські читання 2004. – К.: Віпол, 2005. – С. 349-352.

⁶ Уманцев Ф. С. Троїцька надбрамна церква. – К., 1970. – С. 56.

вети Петрівни. Візит імператриці до Києва відбувся у серпні 1744 р., але приготування за участю Києво-Печерської лаври почали ще 1743 р.

У живописних роботах на фасадах Троїцької церкви під наглядом начальника Больницького монастиря Мойсея Якубовича брали участь керівник лаврської малярні Алімпій Галик і київський маляр Іван Кодельський. Основні роботи було завершено 1743 р., наприкінці якого Іван Кодельський за рішенням Духовного собору мав отримати за свою роботу 6 руб.¹

Лаврським іконописцям, як свідчать архівні джерела, було доручено написати також портрети імператриці Єлизавети Петрівни та великого князя Петра Федоровича для Триумфальної арки. Арку, біля якої відбувалась урочиста зустріч, було споруджено при Київських воротах Печерської фортеці. До розробленого “концепту” зустрічі царських осіб входив потрійний святковий феєрверк на подвір'ї Києво-Печерської лаври: біля Святих Троїцьких воріт, на новозбудованій Великій лаврській дзвіниці і перед архимандричими келіями, де мала проживати висока гостя². Фасади Троїцької церкви виконували роль театральної декорації, додаючи святковим виглядом мажорні ноти до триумфальної зустрічі імператриці.

Іконографічна програма фасадних розписів XVIII ст. збереглася в головних своїх рисах незмінною до теперішнього часу. В описі Троїцької церкви 1853 р. надано перелік всіх композицій фасадного живопису з їхньою топографією³. Протягом XVIII–XIX ст. живопис на фасадах декілька разів поновлювали. Історію реставрації фасадних розписів Троїцької церкви простежив за архівними документами в своїй монографії Ф. С. Уманцев, а також ретельно дослідила науковий співробітник Заповідника В. О. Зайцева⁴.

Значні роботи з відтворення фасадного живопису проводили у 1772–1776 рр. під керівництвом ієромонаха Захарії Голубовського⁵. Втім, остаточно реставрували зовнішній розпис, пис, як і фасади Троїцької церкви, у 1880-х рр. У 1881–1883 рр. після зняття старої штукатурки знов потинькували фасади храму. За попередніми рисунками виготовили новий ліпний орнамент і відновили зовнішній живопис. У 1882 р. лаврські іконописці написали 14 нових ікон для східного фасаду надбрамної церкви⁶. Наприкінці XIX – початку XX ст. В. Д. Сонін і далі відтворював зовнішні розписи⁷. Незважаючи на деякі зміни, що відбулися під час неодноразових поновлень фасадного живопису, збереглася його первісна іконографічна програма.

Програми розписів західного і східного фасадів різняться за своїм ідейним змістом і композиційною побудовою. Розпис головного західного фасаду, зверненого у бік вулиці, має вигляд більш архаїчний.

Схема його живописної декорації нагадує титульні аркуші лаврських стародруків першої половини XVII ст. (Бесіди Іоанна Златоуста на 14 послань апостола Павла, 1623; Агапіт, діакон. Царю Іустиніану главізны поучителны, 1628; Службник, 1629; Тріодь цвітна, 1631; *Інокентій Гізель*. Мир з Богом чоловіку, 1669 та ін.). Головним композиційним мотивом книжкових титулів була прямокутна рамка у формі арки – порталу. Рамку, що оточувала текст з назвою книги та вихідними даними, доповнювали клеймами з зображеннями святих на полях титульного аркуша. Титульний аркуш, з якого починалася книга, був її візитною карткою. Західний фасад Троїцької надбрамної церкви, подібно до книжкового титулу, відкривав вхід до сакрального простору Києво-Печерської лаври.

У живописній декорації західного фасаду головне місце відведено образу Богородиці – покровительки Києво-Печерської лаври. У центральній ніші з арочним завершенням нині міститься ікона Богородиці Печерської – Свенської з прпп. Антонієм та Феодосієм. До 1880-

¹ Уманцев Ф. С. Троїцька надбрамна церква. – С. 94.

² Сергій О. С. Срібна оправа головного престолу Успенського собору Києво-Печерської лаври 1755 р. До історії створення пам'ятки // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Одинадцятої Міжнародної наукової конференції. – К., 2013. – С. 81–82.

³ Уманцев Ф. С. Вказ. праця. – Додатки. – С. 194. Див. детальніше: ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2заг., спр. 197.

⁴ Зайцева В. О. Монументальний живопис екстер'єру Троїцької надбрамної церкви і монастирських мурів. Історія реставрації та сучасний моніторинг пам'ятки // Могилянські читання 2015. – К., 2016. – С. 232–237.

⁵ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1заг., спр. 440.

⁶ Там само, оп. 2тип., спр. 766.

⁷ Там само, оп. 2заг., спр. 410.

х рр. на цьому місці було зображено Коронування Богородиці – сюжет особливо поширений в українському мистецтві XVIII – початку XIX ст. Композицію Коронування, вказану в описі Троїцької церкви 1853 р., пізніше, як характерну для західного церковного мистецтва, було прибрано з фасаду. Зміну окремих елементів первісної програми розписів, відображену в архівних документах, пояснюють художньо-історичними уподобаннями епохи. Змінювалася і топографія сюжетів, наприклад, образу Печерської Свенської Богородиці. Первісно ця ікона (круглої форми і значно менших розмірів) містилася у центрі фронтона над самим проходом Святих воріт. Поясні зображення прп. Романа Солодкоспівця і Іоанна Дамаскіна, в нішах обабіч вхідної брами, також належать до Богородичної теми. Їх було вшановано як славнозвісних творців літургічної поезії на честь Пресвятої Діви.

Постаті святих на повний зріст на пілястрах західного фасаду Троїцької церкви подібні до образів святих на бічних полях книжкових титулів. У першій третині XVII ст. на титулах київських видань з'являються образи місцевих руських святих, яких ми бачимо і на головному фасаді надбрамної церкви. У верхньому ярусі фасадних розписів зображено св. рівноап. князя Володимира і свт. Михаїла, першого митрополита Київського, св. княгині Ольги і вмц. Варвари. Нижче – прпп. Антоній і Феодосій Печерські, св. князі Борис і Гліб. Імена цих святих, яких з давніх часів особливо вшановували в Києві, 1643 р. увійшли до Канону печерським святим, автором якого вважають Мелетія Сирига. Тема святих Київської Русі продовжується на протилежному фасаді надбрамного храму.

Східний фасад Троїцької церкви виходить на лаврське подвір'я і розташований на одній вісі з Успенським собором. Його оздоблення, зокрема ліпний декор, виконано загалом досить стримано порівняно з головним фасадом. Ліпний рослинний орнамент менш пишний, натомість як живописні вставки займають більшу площу. Фасади розчленовано на три площини пілястрами з іонійськими капітелями, поміж яких горизонтальний ряд трьох вікон. Головні композиції східного фасаду, розташовані на його середній площині, оздоблено ліпним обрамленням. Вгорі – зображення Ісуса Христа з апостолами і, нижче під вікном, образ Богоматері Оранти у фігурному картуші. Зображення Богородиці Оранти, зафіксоване на раніших гравюрах стародруків, перемістили сюди з протилежного фасаду.

Зображення Христа серед учнів – єдина багатофігурна композиція на східному фасаді. Сюжет стосувався посвяти Троїцької церкви і пов'язаний з системою розписів інтер'єру. В описах XIX ст. він – під назвою “Ісус Христос навчає учнів вірити у Св. Трійцю” (або “Вчення Спасителя учням вірувати в Св. Трійцю”). Аналогічний сюжет в інтер'єрі храму представлено великою композицією у верхньому ярусі розписів північної стіни. У центрі багатофігурної композиції (за сучасною назвою “Відсилання учнів на проповідь”) – постать Ісуса Христа, якого з обох боків оточують апостоли. Церковнослов'янський напис з євангельським текстом, що супроводжує композицію, “Дадесе ми всяка власть на небеси и на земли шедше научите вся язyki крестяще их во имя Отца и Сына и Святаго Духа” (Мф. 28, 16-20) пояснює назву, вказану в описах фасаду “Ісус Христос навчає учнів вірити у Св. Трійцю”.

Багатофігурну групу Христа з апостолами фланкують дві пейзажні композиції з посталями св. Іоанна Предтечі (ліворуч) на березі Йордану і пророка Мойсея (праворуч), який отримав скрижалі Закону на горі Синай. Містяться вони над вікнами на площинах між пілястрами фасаду та у сукупності присвячені темі Церкви: прор. Мойсей уособлює Старозавітну Церкву, Іоанн Предтеча – останній старозавітний пророк і перший святий Нового Завіту, Христос з апостолами – Церква Новозавітна.

Старозавітну тематику в інтер'єрі храму представлено циклом композицій з діяннями пророків (пілястра і площина стовпа у північній частині храму). На східному фасаді зображено також образи давніх св. пророків Іллі (ліворуч з піднятою рукою) і Єлисея (праворуч зі складеними на грудях руками) на крайніх пілястрах. Всі зображення на пілястрах являють собою поодинокі постаті святих на повний зріст.

У верхньому ярусі, обабіч центральної композиції, зображено прор. Захарію (ліворуч) і прав. Єлисавету – батьків св. Іоанна Предтечі. Прав. Єлисавети була тезоіменитою святою імператриці Єлисавети Петрівни. Можливо, що включення її образу до фасадної декорації пов'язано з візитом імператриці.

Прор. Захарія був патроном (за мирським ім'ям) архімандрита Зосими Валкевича, за правління якого поновлювали фасадний живопис на початку 1770-х рр. У чернечому постригу Валкевич отримав ім'я Зосима на честь прп. Зосими Соловецького, якого разом з Саватієм Соловецьким, зображено у нижньому ярусі розписів східного фасаду. Великоформатні ікони пророків Мойсея і Аарона, Захарії і Іоанна Предтечі також містяться у верхній частині іконостаса 1769 р. лаврської Хрестовоздвиженської церкви на Ближніх печерах (1769). Образи прор. Захарії і прп. Зосими присутні на гаптованих палицях, що належать до часів архимандритства Зосими (1762–1786)¹.

На східному фасаді продовжується тема святих Київської Русі – в нішах зображено св. князя Михаїла Чернігівського і боярина Феодора, які постраждали як мученики в Золотій Орді. У центральній частині фасадної площини розташовано образи руських святителів – пострижеників Печерського монастиря. Це Феоктист, єпископ Чернігівський; Никита, єпископ Новгородський; Ісайя і Леонтій Ростовські – імена яких увійшли до написаного 1643 р. Канону печерським святим.

Отже, концепція розписів двох фасадів Троїцької надбрамної церкви різниться за своїм ідейним і композиційним задумом. На головному західному фасаді представлено пантеон руських святих Київської Русі, де почесне місце займають засновники Печерського монастиря. Розписи східного фасаду пов'язано з програмою стінопису інтер'єру Троїцької церкви. У сюжетах і образах святих, присутніх на фасадах надбрамного храму, відбилися історичні реалії та ідейно-художні уподобання доби їх створення.

Лук'янченко В.І.

Заслужений архітектор України
Старший науковий співробітник

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

БУДІВЕЛЬНА ЕВОЛЮЦІЯ ТРАПЕЗНОЇ ЦЕРКВИ НА БЛИЖНІХ ПЕЧЕРАХ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ

Трапезна церква Ближніх печер розташована на території Нижньої лаври з північного краю майданчика Ближніх печер. Вона в плані прямокутна. Зі східного боку примикає до Хрестовоздвиженської церкви, з західного – до теплої церкви Прп. Печерських. Трапезна, висота якої вдвічі менша від об'єму Хрестовоздвиженської церкви, завершується невисокою банею на восьмигранному барабані з двоярусним завершенням.

Переkritтя із щільної, вохристої цегли виконані у вигляді півциркульного склепіння зі світовим прорізом для цегляного підбанника, який розміщується на західному боці споруди.

Корпус Трапезної в розпланувально-просторовому і стильовому рішенні є унікальним зразком монастирської архітектури початку XVIII ст. Він є невід'ємною і важливою частиною архітектурного ансамблю Лаври.

До нашого часу не збереглися документи, які б засвідчували існування до XV–XVI ст. будь-якої споруди над входом до Ближніх печер. Перші графічні зображення будівель над печерами відносяться до першої половини XVII ст.²

Деякий час вважалося, що Трапезна була прибудована до Хрестовоздвиженської церкви на Ближніх печерах в другій половині XVIII ст.³

В паспорті об'єкта культурної спадщини Трапезної церкви на Ближніх печерах Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (корп. № 48) про час будівництва

¹ Вклади і вкладники Успенського собору Києво-Печерської лаври XVI – поч. XX століття (Сакральні тканини і вироби з металу у зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника). Каталог. – К., 2005. – С. 37, № 74; с. 41, № 93.

² Києво-Печерська лавра – пам'ятка історії та культури України / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К., 2006. – С. 363.

³ Інститут “Укрпроектреставрація”, Трапезная ближних пещер (корп. № 48). Мат-лы обследования, К., 1980, с. 4.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АБЗМА	– Архів Болгарського Зографського монастиря на Афоні
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АРПМА	– Архів Монастиря Святого Пантелеймона на Афоні
АСХМА	– Архів Сербського Хиландарського монастиря на Афоні
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
Держархів Тернопільської обл.	– Державний архів Тернопільської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЖМНП	– Журнал Министерства народного просвещения
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности
ИРАИК	– Известия Русского археологического института в Константинополе
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КЗ ІАМК “Древній Любеч”	– Комунальний заклад Історико-археологічний музейний комплекс “Древній Любеч”
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологи
КСИИМК	– Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры
ЛА	– Лаврський альманах : Збірник наукових праць
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НАІЗ “Чернігів стародавній”	– Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”
НАКККіМ	– Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
НБУВ	– Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського НАН України
НЗ “Софія Київська”	– Національний заповідник “Софія Київська”

П'ятнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
ПВЛ	– Повесть временных лет
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА ИИМК РАН	– Рукописный архив Института истории материальной культуры Российской академии наук
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва, РФ)
РГИА	– Российский государственный исторический архив (г. Санкт-Петербург, РФ)
РИБ	– Русская историческая библиотека издаваемая Археографической комиссией
РПЦ	– Російська православна церква
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПК	– Українське товариство охорони пам'яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦУНХУ	– Центральное управление народнохозяйственного учёта (1931–1941)
ЧЕИ	– Черниговские епархиальные известия
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується 250-річчю від дня народження
митрополита Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 3 червня 2017 р.)

КИЇВ – 2017

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 4 від 27.04.2017 р.

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Ідіофони в історії Печерського монастиря	9
<i>Крайня О. О.</i>	Вплив мілітаризації суспільства на життя Церкви в Україні (аналіз документів з історії Києво-Печерської лаври 2-ї половини XVII–XVIII ст.)	16
<i>Кузьмук О. С.</i>	Джерела до історії приписних Новопечерських Чолнського і Свинського монастирів у фонді 128 ЦДІАК України	25
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський та Зарубський монастирі: питання часу функціонування та статусу	28
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Урочисте освячення Андріївської церкви у Києві 19 серпня 1767 р. (до 250-ї річниці храму)	30
<i>Нікітенко М. М.</i>	Про вплив традиції ісихазму на розповідь Києво-Печерського патерика про прп. Миколу Святошу	32
<i>Омельчук В.В.</i>	Провадження у земельній справі Києво-Печерської лаври з військовим товаришем Семеном Пустотою	35
<i>Петрушко Л. А.</i>	Богослов'я сліз у Лествиці преподобного Іоанна Синайського	40
<i>Ромінський Є. В.</i>	Правотворчість давньоруської церкви в царині регулювання громадських відносин (XI – перша половина XIV ст.)	44
<i>Русакова Ю. М.</i>	Институт аренды как система социально-экономических отношений между евреями и шляхтой в частных поместьях Волынского воеводства на протяжении 1569–1647 гг.: историография проблемы	48
<i>Тараніна Б. К.</i>	Кирилична збірка бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря за каталогами 1765 та 1808 р.: порівняльний аналіз	53
<i>Філіпова Г. В.</i>	Почепські церкви в часи належності міста до вотчин князя О. Д. Меншикова	58
<i>Шумило С. В.</i>	До питання локалізації місця перебування прп. Антонія Печерського на Афоні	62
<i>Шумило С. В.</i>	Український козацький скит “Чорний Вир” на Афоні у XVIII ст. за маловідомими архівними джерелами	69

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А. Є.</i>	Листи з фронту до Духовного собору Києво-Печерської лаври. Рік 1917 (За матеріалами ЦДІАК України)	78
<i>Бойчура Максим, о.</i>	Влияние научных взглядов митр. Евгения Болховитинова на учебный процесс Киевской духовной академии	83
<i>Бондарчук П. М.</i>	Храм у житті православних вірян в УРСР (друга половина 1940-х – початок 1950-х років)	87
<i>Веденеев Д. В.</i>	Органы КГБ как инструмент оперативной разработки и ликвидации Православных монастырей в Украинской ССР (1954 – начало 1960-х гг.)	91
<i>Гринюка Б. М.</i>	Особливості релігійного життя в селі Коцюбинці у радянський період (1944–1991)	96
<i>Гуменяк А. Р.</i>	Історія формування осередків Домініканського ордену в Галичині	102
<i>Засць О. В.</i>	Приватні книжкові зібрання ченців у складі бібліотеки Києво-Печерської лаври як фактор книжної культури	107
<i>Кабанець Є. П.</i>	Сучасні містифікації лаврської трагедії	112
<i>Ковальчук Г. І.</i>	Власницькі конволюти митрополита Євгенія (Є. О. Болховітінова) як відбиття книжкової культури епохи	117
<i>Кукса Н. В.</i>	Доля Богданових церков у Суботіві періоду антирелігійної кампанії 20–30-х рр. XX ст.	122

<i>Ластовська О. Л.</i>	Щоденник київського митрополита Серапіона як джерело інформації про поховання у Софії Київській	125
<i>Литвин Н. М.</i>	“Подробное наставление...” І. Р. Мартоса в контексті історії лаврського садівництва XIX ст.	127
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська Церква як оплот загальнолюдських цінностей і носій альтернативного світогляду: історичний та сучасний контекст	131
<i>Майба І. Б.</i>	Культурно-просвітницька і релігійна діяльність Івана Прашка в Австралії, Новій Зеландії та Океанії (1914–2001)	136
<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські вікарії Київської митрополічної єпархії від початку – XIX до другої половини XIX ст.	139
<i>Путова Г. В.</i>	Пастирські листи Антонія Басєвського: життя Луцько-Житомирської дієцезії у світлі епохи змін	144
<i>Чигирик І. І.</i>	Києво-Софійське духовне училище у часи архіпастирства Філарета (Амфітеатрова)	148
<i>Шеляженко Ю. В.</i>	Правовий ідеал особистої автономії в історико-релігійному контексті	154
<i>Шип Н. А.</i>	Єпископ Порфирій і професори Київської духовної академії у Київському слов'янському благодійному товаристві	157
<i>Шуміло В. В.</i> <i>Шуміло С. М.</i>	Писемна спадщина Істинно-Православної (Катакомбної) церкви: поетичний альбом схигумені Київського Покровського монастиря Софії Гриньової	162

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Балакін С. А.</i> <i>Мельник О. О.</i> <i>Бардік М. А.</i>	Дослідження погосту церкви прп. Феодосія Печерського	169
<i>Бойко Т. В.</i>	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Успенський собор	172
<i>Бойко-Гагарін А. С.</i>	Комплекс споруд Гостинного двору Києво-Печерської лаври на сучасному етапі	177
<i>Варивода А. Г.</i>	Релігійні мотиви польських патріотичних відзнак 1914–1939 рр.	181
<i>Вечерський В. В.</i>	Проблематика вивчення й атрибуції пам'яток українського церковного гаптування XVII–XVIII ст. з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	184
<i>Кабанець С. П.</i>	До питання про художньо-архітектурну реставрацію церкви Спаса на Берестові за часів Петра Могили	191
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Проблематика дослідження іконографії стінопису церкви Спаса на Берестові 40-х рр. XVII ст.	194
<i>Козюба В. К.</i>	До атрибуції Опанасівської церкви 1552 р. у Києві	197
<i>Корнієнко В. В.</i>	Амфора-корчага з графіті з фондів Національного заповідника Софія Київська: нове дослідження	199
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Іконостас церкви Преподобного Антонія Печерського в Близьких печерах Києво-Печерської лаври	203
<i>Лопухіна О. В.</i>	Система розписів фасадів Троїцької Надбрамної церкви в історико-художньому контексті доби	208
<i>Лук'янченко В. І.</i>	Будівельна еволюція Трапезної церкви на Близьких печерах Києво-Печерської лаври	211
<i>Осадча О. А.</i>	Онтологічна, теофанічна та есхатологічна парадигми ікони	218
<i>Пивоваров С. В.</i> <i>Ільків М. В.</i> <i>Калініченко В. А.</i>	Архаїчні фібули з Чорнівського городища XIII ст.: до питання інтерпретації	220
<i>Пітателева О. В.</i>	Іконографічні та художні передумови купольної композиції Трапезної церкви Києво-Печерської лаври	223

<i>Путова Г. В.</i>	Римо-католицький собор Святого Олександра. Ремонтно-реставраційні роботи 1991–1995 та 2011–2017 років: порівняльний аналіз (до 200-річчя заснування храму)	227
<i>Романченко О. Д.</i>	Формування розпланувальної структури Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	231
<i>Сенченко Н. М.</i>	Іконостас православного храму як об'єкт церковної спадщини	236
<i>Сорока К. О.</i>	Пам'ятки Києво-Печерської лаври на сторінках журналу “Зодчий” та доповнення до нього “Неделя строителя”	241
<i>Студницька М. Р.</i>	Ідеї духовного та національного відродження в художньому ансамблі церкви Успіння Пресвятої Богородиці с. Жовтанці Кам'янка-Бузького р-ну на Львівщині	248
<i>Черненко А. Ф.</i>	Нормативно-правове регулювання режиму зберігання музейних цінностей	252
<i>Чирка Л. Г.</i>	Вироби з кістки з давньоруського Переяслава	256
<i>Шуліка В. В.</i>	Іконографічні ізводи ікон Пресвятої Трійці в Слобожанському іконописі першої половини XVIII ст.	258
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Адрюг А. К.</i>	Григорій (Геннадій) Константинович та чудотворна ікона чернігівської “Іллінської Богоматері”	263
<i>Бакуменко Я. С.</i>	Рувимська пустинь в “Описі Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря 1781 р.”	266
<i>Бондар О. М.</i> <i>Веремейчик О. М.</i>	Воскресенський храм початку XVIII ст. з Антоніївського монастиря в Любечі	267
<i>Гейда О. С.</i>	Втрачені скарби: унікальна збірка церковних старожитностей Чернігівського єпархіального древлєсховища	273
<i>Дядечко О. О.</i>	Знахідки давньоруських дзвонів на території Чернігово-Сіверщини	278
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Іллінська церква у Чернігові – поєднання різних архітектурних традицій	280
<i>Подлевський С. В.</i>	Символічні графіті з Успенського собору в Чернігові	282
<i>Ситий Ю. М.</i>	Цвинтарі південно-східної околиці Батурина	284
<i>Ситий Ю. М.</i> <i>Скороход В. М.</i> <i>Терещенко О. В.</i>	Скляні чарки у похованнях Батуринських цвинтарів XVII–XVIII ст.	288
<i>Токарев С. А.</i>	Вихідці з духовенства у складі козацької старшини Ніжинського полку	290
<i>Травкіна О. І.</i>	“Словєсь Божіихъ самыхъ себе вразумляти и просвещати...” (до 300-річчя виходу Нового Завіту в друкарні Троїцько-Іллінського монастиря у Чернігові)	296
<i>Черненко О. Є.</i>	Інженерно-геологічні умови та особливості палеорельєфу у місці розташування Іллінської церкви в Чернігові	301
<i>Чугаєва І. К.</i>	Чернігівські єпископи XII ст. в Іпатіївському літописному зводі та Любецькому синодику	306
<i>Ясновська Л. В.</i>	К. Т. Карпинський – дослідник церковних старожитностей Чернігівщини на початку XX ст.	310
Список скорочень		314

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,74. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (29 травня – 3 червня 2017 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2017. – 316 с.

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2017

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИСВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИСВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ
ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
П'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 3 ЧЕРВНЯ 2017 Р.)

КИЇВ – 2017